

MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI TUZISH TARTIBI HAQIDA

Davronov Nodirbek Halimjonovich

Toshkent Davlat Transport Universiteti

“Buxgalteriya hisobi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)” yo‘nalishi

1-bosqich magistranti

E-mail: davronov.nodir2306@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10024027>

Annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekistonda moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish tartibi, uning amaliyotda qo‘llanilishi, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga o‘tishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llarining amaliy tahlili keltirilgan.

Kalit sozlar: xalqaro moliyaviy hisobot, moliyaviy buxgalteriya hisobi va hisoboti, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, buxgalteriya hisobining milliy standartlari, biznes, investitsiyalar.

O‘zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalar jalb qilish uchun muayyan sharoit yaratish, jumladan, vatanimiz iqtisodiy sub’ektlari faoliyatining shaffofligi va aniqligiga erishish zarur. Bu masalani amalga oshirish moliyaviy hisobotlarning umumqabul qilingan jahon standartlarini – moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo‘llash bilan bog‘liq. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, bozor iqtisodiyoti tomon harakatiga tushdi. Bu jarayonda sovetlarning buxgalteriya uslublaridan voz kechildi va moliyaviy hisobotlar jahonda qabul qilingan tamoyillarga o‘ta boshladi. Jumladan, qonun bilan quvvatlangan turli milliy buxgalteriya standartlari ishlab chiqildi, buxgalterlar uyushmalari qoshida xalqaro buxgalteriya amaliyotlarini o‘rgatish va buxgalterlarni sertifikatlash tizimlari shakllandi. O‘zbekistonda yuritilgan qonunchilik, ta‘lim va malaka oshirish amaliyotlarining yakuni MHXS bilan to‘la uyg‘unlashuvga olib kelishi kutilgan edi.

So‘nggi yillarda respublikamizda faoliyat yuritayotgan iqtisodiy subyektlarning xorijlik hamkorlar bilan xalqaro aloqalar doirasi sezilarli darajada kengaymoqda, va o‘z o‘zidan buxgalteriya hisobotlaridan xorijiy foydalanuvchilar hajmi ham ortmoqda. Shu munosabat bilan BHMS bo‘yicha tuzilgan moliyaviy hisobotlarni kompaniyalarning aksiyalari xalqaro fond bozorlarida kotirovka qilinadigan aksiyadorlik jamiyatlari uchun MHXSga muvofiq o‘zgartirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Respublikamiz moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar bo‘yicha o‘zgartirish jarayoni sari birinchi qadam – buxgalteriya hisoboti tuzish

jarayoniga ta'sir etadigan mahalliy buxgalteriya hisobi yuritishning ayrim usullari umume'tirof etilgan amaliyotga mos kelmasliklarini aniqlashdir. Bu usullar MHXS qo'yadigan talablarga muvofiq tuzatishlar kiritish uchun zarur.

O'zgartirish jarayonining mohiyati BHMS bo'yicha va MHXS bo'yicha hisobdagi mavjud nomuvofiqliklarni aniqlash hamda BHMS asosida tuzilgan hisobotlarga zarur tuzatishlar kiritishdan iborat. BHMS asosida tuzilgan hisobotlarni o'zgartirish aksiyadorlik jamiyatlarining o'z kuchlari bilan ham, chetdan taklif qilingan mutaxassislaryordamida ham amalga oshirilishi mumkin. Amaliyotda ko'pincha ikkinchi usul foydalaniladi, chunki o'zgarishlar jarayonlarini bajarish ham mahalliy, ham xalqaro hisob standartlari va hisobotlarni o'zgartirish texnikasini mukammal bilish zarurati bilan bog'liq. Korxonalar taklif qilladigan malakali mutaxassislar bu – auditorlik tashkilotlarining xodimlari sanaladi.

Milliy qonunchilik talablariga muvofiq hisob yuritish va hisobotlar tuzishga majbur bo'lgan respublikmiz aksiyadorlik jamiyatlari uchun MHXS bo'yicha moliyaviyhisobot tayyorlashning ikki xil texnologiyasi mavjud – parallel hisob va o'zgartirish (transformatsiya). Biroq parallel hisob yuritish mehnat resurslaridan nooqilona foydalanish va mehnat xarajatlarining ortishi tufayli samarasiz hisoblanadi. Hozirgi paytda parallel hisob yuritish yoki hisobotlarni o'zgartirishni qo'llash masalasi qonunchilik tomonidan tartibga solinmaydi va aksiyadorlik jamiyati rahbariyatining ixtiyoriga havola qilinadi, shu sababli ikkala texnologiyani ham taqqoslash mumkin.

Hisobotlarni o'zgartirishning asosiy mohiyati schetlar va operatsiyalarni qayta tasniflash va O'zbekiston hisob tizimi ma'lumotlariga MHXSga muvofiq tuzatishlar kiritish yo'li bilan BHMS bo'yicha hisobotlarni konversiyalash (o'zgartirish) va moslashtirishdan iborat. Parallel hisob yuritishning mohiyati esa shundan iboratki, korxonaning barcha operatsiyalari BHMS bo'yicha ham, MHXS bo'yicha ham hisobda aks ettiriladi. Ikkita bosh kitob: BHMS bo'yicha bosh kitob va MHXS bo'yicha bosh kitob parallel ravishda yuritiladi.

Agar ko'rsatilgan texnologiyalarni jarayonning mehnat sig'imi nuqtai nazaridan baholaydigan bo'lsak, hisobotni o'zgartirishda tuzatishlar kiritish tarkibi va mehnat sig'imi milliy va xalqaro standartlarni yaqinlashtirish doimiy jarayoni tufayli sezilarli darajada kamaytirilishi mumkin. Shu bilan bir paytda, parallel hisob yuritish butun buxgalteriya hisobi va hisobotlari jarayoniga ta'sir ko'rsatadi, buning oqibatida aksiyadorlik jamiyatining hisob siyosatini qayta ko'rib chiqish va unga mos keluvchi tuzatishlar kiritish muqarrar bo'ladi.

Bevosita inson resurslaridan foydalanishga keladigan bo'lsak, amaliyot shuni ko'rsatadiki, hisobotlarni o'zgartirish ishini ikkitadan oltitagacha malakali

mutaxassis uddalay oladi. Parallel hisob yuritishda buxgalteriya va (yoki) moliya xizmatining har bir xodimi u yoki bu darajada MHXS masalalaridan xabardor bo'lishi lozim, bu esa xodimlarni o'qitish va qo'shimcha tayyorlashni taqozo etadi. Bundan tashqari, ushbu holatda korxonada MHXS bo'yicha operatsiyalarni aks ettirish to'g'riligini nazorat qiladigan kamida bitta malakali mutaxassis bo'lishi lozim. Ikkala holatda ham, agar korxonaga yetarli darajada malakali mutaxassislarga ega bo'lmasa, u mos keluvchi xizmatlar ko'rsatadigan firmalarga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Tabiiyki, ikkala holatda ham xizmatlar qiymati farq qiladi va bu farq ko'pincha juda sezilarli bo'ladi.

Hisobot davrida tan olingan daromadlar va xarajatlar barcha moddalarini aksiyadorlik jamiyati yoki yalpi daromad haqida bitta hisobotda, yoki ikkita hisobotda: foyda yoki zarar tarkibiy qismlarini aks ettiradigan hisobot (moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot) va foyda yoki zarardan boshlanadigan va boshqa yalpi daromadlar tarkibiy qismlarini aks ettiradigan hisobotda (yalpi daromad to'g'risida hisobot) taqdim etishi lozim.

Yalpi daromad haqida hisobotda kamida quyidagi moddalar ochib berilgan bo'lishi lozim:

- tushum;
- moliyalashtirish bo'yicha xarajatlar;
- korxonaning uyushgan korxonalar va qo'shma faoliyatdan olinadigan, ulushli ishtirok usuli bo'yicha hisobga olinadigan foyda yoki zarardagi ulushi;

- soliqlar bo'yicha xarajatlar;

quyidagilardan tashkil topadigan alohida summa:

a) to'xtatilgan faoliyatdan soliqlar chiqarib tashlangandan keyingi foyda yoki zarardan;

b) sotish xarajatlarini chiqarib tashlaganda joriy qiymat bo'yicha baholash natijasida yoki aktivlarning yo to'xtatilgan faoliyatni tashkil qiladigan chiqib ketayotgan guruh (guruhlar) yoki aktivlarning chiqib ketishi natijasida tan olingan soliqlar to'langandan keyingi foyda yoki zarar;

- foyda yoki zarar,
- o'z xarakteri bo'yicha tasniflanadigan, boshqa umumiy daromadlarning har bitta tarkibiy qismi;
- ulush asosidagi ishtirok usuli bo'yicha hisobga olinadigan, assotsiatsiyalangan korxonalar yoki qo'shma faoliyatdan olinadigan boshqa yalpi daromad ulushi;
- yalpi jami daromad.

Quyidagi moddalar yalpi daromad haqida hisobotda davr uchun

taqsimlangan moddalarsifatida ochib berilishi lozim:

quyidagilarga mansub sanalgan foyda yoki zarar:

- a) nazorat qilinmaydigan ulush,
- b) bosh korxonalar mulkdorlari;

quyidagilarga mansub sanalgan yalpi jami daromad:

- a) nazorat qilinmaydigan ulush,
- b) bosh korxonalar mulkdorlari.

Korxonalar yalpi daromad to'g'risida hisobot, moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot, izohlarda (agar ko'rsatilgan hujjatlar taqdim etiladigan bo'lsa) daromadlar va xarajatlarning biron-bir moddasini favqulodda modda sifatida taqdim etmasligi lozim.

Agar MHXS talablariga muvofiq, o'zgacha holat talab qilinmasa yoki yo'l qo'yilmasa, korxonalar foyda yoki zarar tarkibida davr uchun daromadlar va xarajatlar barcha moddalarini tan olishi lozim.

Korxonalar boshqa umumiy daromadning har bitta tarkibiy qismiga nisbatan foyda solig'i summasini, jumladan, qayta tasniflashda tuzatish kiritishda yoki yalpi daromad to'g'risida hisobotda yoki izohlarda ochib berishi lozim.

Boshqa umumiy daromad tarkibiy qismlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan ushbu tarkibiy qismlarga nisbatan foyda solig'i umumiy summasidan bitta summani aks ettirgan holda mos keluvchi soliq samarasigacha yoki soliq samaralarini chiqarib tashlagan holdataqdim etilishi mumkin.

Aksiyadorlik jamiyati shuningdek, boshqa yalpi daromad tarkibiy qismlariga nisbatan qayta tasniflashda tuzatishlar kiritish haqida axborotni ham ochib berishi lozim.

Agar daromadlar va xarajatlar moddalari muhim sanalsa, korxonalar ularning xarakteri va summasini yalpi daromad haqida hisobotda yoki izohlarda ochib berishi lozim.

Kapitaldagi o'zgarishlar haqida hisobot aksiyadorlik jamiyati tomonidan MHXS talablariga muvofiq taqdim etiladi va quyidagi axborotlarni o'z ichiga oladi:

davr uchun yalpi jami daromad, bunda nazorat qilinmaydigan ulushlarga va bosh aksiyadorlik jamiyati mulkdorlariga mansub sanalgan yakuniy summalar alohida ko'rsatiladi;

kapitalning har bir tarkibiy qismi uchun MHXS 8 ga muvofiq tan olingan retrospektiv qo'llash yoki retrospektiv qayta hisob-kitob samarasi;

kapitalning har bir tarkibiy qismi uchun davr boshi va oxirida balans qiymatini solishtirib chiqish, bunda quyidagilar bilan asoslanadigan o'zgarishlar alohida

ochib beriladi:

a) foyda yoki zarar moddalari.

b) boshqa yalpi daromad moddalari,

v) bu sifatda ishtirok etayotgan mulkdorlar bilan operatsiyalar, bunda mulk egalari kiritgan badallar va mulk egalari foydasiga taqsimot, shuningdek, nazoratning yo'qotilishiga olib kelmaydigan sho'ba korxonalaridagi ishtirok bevosita ulushlaridagi o'zgarishlar alohida aks ettiriladi.

Aksiyadorlik jamiyati davr davomida mulk egalari foydasiga taqsimot sifatida tan olingan dividendlar summasi va bitta aksiyaga to'g'ri keladigan dividendlar mos keluvchi summasini yoki kapitalning o'zgarishi haqida hisobotda, yoki izohlarda taqdim etishi lozim.

Pul mablag'lari harakati haqida hisobotda moliyaviy axborotdan foydalanuvchilarni jamiyatning pul mablag'lari (va/yoki ularning ekvivalentlari) hosil qilish qobiliyatini, shuningdek, jamiyatning pul oqimlaridan foydalanish ehtiyojlarini baholash uchun asos sanalgan axborot ochib beriladi.

Pul mablag'lari harakati haqida axborotni ochib berish talablari MHXS 7 da belgilab qo'yilgan.

Moliyaviy hisobot bilan birgalikda taqdim etiladigan izohlar:

MHXS talablariga muvofiq foydalanilayotgan hisob siyosati va moliyaviy hisobot tayyorlashning asoslari haqida axborot taqdim etishi;

MHXS talab qiladigan, boshqa bironta moliyaviy hisobotda taqdim etilmaydigan axborotni ochib berish;

boshqa bironta moliyaviy hisobotda taqdim etilmaydigan, lekin ko'rsatilgan hisobotlarning istalganini tushunish maqsadida o'rinli bo'lgan axborotni ta'minlashi lozim.

Izohlarni taqdim etishning quyidagi tartibi tavsiya etiladi:

MHXS ga muvofiq ariza;

hisob siyosatining asosiy tamoyillari qisqacha sharhi;

moliyaviy holat haqida hisobot, yalpi daromad to'g'risida hisobot, moliyaviy natijalar to'g'risida alohida hisobot (agar taqdim etiladigan bo'lsa), kapitaldagi o'zgarishlar haqida hisobot, pul mablag'lari harakati haqida hisobotda har bir hisobot va har bir modda taqdim etilgan tartib bilan bir xil tartibda moddalar bo'yicha taqdim etilgan ilova qilingan axborot;

4) boshqa axborotlarni ochib berish, jumladan:

a) shartli majburiyatlar va tan olinmagan shartnoma majburiyatlari,

b) nomoliyaviy axborotlar, masalan, risklarni boshqarish sohasida korxonasiyosati va maqsadlarini ochib berish.

MHXS talablariga mos keladigan moliyaviy hisobot taqdim etishda nafaqat mos keluvchi standartga murojaat qilish, balki MHXS 1 da ularga havola bo'lgan boshqa MHXS talablariga ham alohida e'tibor qaratish hamda jamiyatning moliyaviy hisobotlarini shakllantirish va taqdim etishga nisbatan ularni qo'llash choralarini ham hisobga olish zarur.

1-bosqichda hisobotni o'zgartirishning maqsadini ifodalab olish, o'zgarish jarayonlarini amalga oshirish ko'da tutilgan davrni va MHXSga o'tish sanasini, shuningdek, jamiyatning moliyaviy hisoboti shakllantiriladigan valyutani, hisobot tuziladigan tilni va o'zgartirish usulini belgilash lozim. Bu jarayonga auditorlar jamoasini jalb qilish va MHXSga muvofiq moliyaviy hisobotni o'zgartirish bo'yicha ishlar umumiy qiymatini hisoblab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur bosqichda o'zgartirish maqsadini to'g'ri ifodalash muhimdir. Masalan, konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotni bosh jamiyat uchun ham, uning sho'ba jamiyatlari uchun ham umumiy hisob siyosati asosida shakllantirish kerak. Bitta variant umumiy hisob siyosati ishlab chiqish va kelgusida qo'llashni ko'zda tutadi. Mos ravishda, barcha jamiyatlar hisob siyosatida belgilab qo'yilgan umumiy talablar bo'yicha individual moliyaviy hisobot tuzadi va hisob yuritadi. Boshqa variant: sho'ba jamiyatlar o'zining hisob siyosati bo'yicha moliyaviy hisobot shakllantiradi, konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot tuzishda esa o'z hisobotini umumiy hisob siyosati talablariga muvofiq holga keltirish uchun bu hisobot ma'lumotlariga tuzatishlar kiritadi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, MHXS bo'yicha malakali mutaxassislar haligacha yetarli emas. Agar aksiyadorlik jamiyati shtatida hisobotlarni xalqaro standartlar talablariga muvofiq o'zgartirish va MHXS bo'yicha yuqori malakali mutaxassis bo'lmasa, u chetdan tashkilotlarga murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Qoidaga ko'ra, hisobotni o'zgartirish bo'yicha xizmatlarni auditorlik tashkilotlari ko'rsatadi.

Hisobotni o'zgartirishni amalga oshirishda yordam ko'rsatish bo'yicha auditorlik tashkiloti bilan shartnomada standart talablar to'plamidan tashqari quyidagi asosiy jihatlarni alohida kelishib olish zarur:

hisobotni o'zgartirish bilan bog'liq ishlar aniq hajmi va muddati; muhimlik darajasi (o'zgarish jarayonlarini amalga oshirishda);

aksiyadorlik jamiyati va auditorlik tashkiloti xodimlarining birgalikda ishlash tartibi (auditorlik tashkiloti xodimlariga zarur buxgalteriya axborotlari taqdim etish shakli va muddati hamda olingan natijalarni muvofiqlashtirish tartibi);

- ♦ o'zgartirish natijalari bo'yicha taqdim etiladigan axborot hajmi.

So'nggi shartni shartnomada belgilab qo'yish maqsadga muvofiq, chunki hisobotni o'zgartirish natijalari bo'yicha aksiyadorlik jamiyati xalqaro standartlarga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobot shakllari to'plaminigina olishi mumkin. Buyurtmachi-jamiyat moliyaviy hisobot elementlari bo'yicha tahliliy ma'lumotlar va o'zgarish (transformatsiya) provodkalarini olishi lozim, chunki bunday ma'lumotlar taqdim etilmaganda keyingi o'zgarishlar jarayoni, xuddi parallel hisob yuritish kabi, auditorlik tashkiloti – ijrochining ishtirokisiz amalga oshirib bo'lmaydi.

O'zgarishlar jarayonining maqsadi BHMS va MHXS bo'yicha hisobdagi tafovutlarni aniqlashdan iborat bo'lib, shu sababli 2-bosqich eng murakkab, sermashaqqat va uzoq muddatli bosqich sanaladi.

Birinchi navbatda, O'zbekiston standartlari bo'yicha tashkilotda butun hisob tizimini tahlil qilish zarur. Odatiy, ya'ni tez-tez uchraydigan operatsiyalarni aniqlash, tashkilot schetlari ishchi rejasi va hisob siyosatini o'rganish lozim. Buxgalteriya hisobini yuritishning o'ziga xosligi o'zgartirish provodkalari tarkibi va miqdoriga ham ta'sir etadi. Misol uchun, ijara bilan shug'ullanadigan tashkilotlarda ijara operatsiyalari haqida barcha mavjud axborotlarni to'plash va ularni buxgalteriya hisobida BHMSga muvofiq aks ettirish zarur. Ushbu ma'lumotlar MHXS 17 «Ijara» talablariga muvofiq keltiriladi. Operatsiyalar bunday tahlili BHMS bo'yicha va MHXS bo'yicha hisobdagi tafovutlarni aks ettiradigan ish hujjatlarini yetarli darajada tez yaratishga imkon beradi.

Muayyan aksiyadorlik jamiyatida qo'llaniladigan hisob siyosati tahlili ham BHMS bo'yicha va MHXS bo'yicha hisobda bir qator qarama-qarshiliklarni aniqlashga imkon beradi. MHXSga muvofiq hisob siyosati deyarli har doim MHXS O'zbekiston standartlarining analoglari asosida shakllantiriladi.

Shundan keyin o'zgartirish provodkalarini yaratish uchun baza bo'lib xizmat qiladigan ish hujjatlari hamda xalqaro standartlarga muvofiq keltirilgan ma'lumotlar va O'zbekiston qoidalari bo'yicha hisob ma'lumotlaridan iborat bo'lishi lozim bo'lgan o'zgarish jadvallari to'ldiriladi. Iqtisodiy axborotlar to'plash shunday yo'lga qo'yilishi kerakki, uning hajmi MHXSga muvofiq ochib beriladigan zarur ko'rsatkichlarni shakllantirish uchun yetarli bo'lsin.

Hisobotni o'zgartirishda foydalanilgan barcha tuzatish kiritish qaydlari quyidagi tarzda shartli taqsimlanadi:

moliyaviy hisobot elementlari tasnifini o'zgartirish uchun zarur bo'lgan qaydlar bu – qayta tasniflash, yangi hisob obyektlari kiritish yoki aksincha, ularni MHXS talablariga javob bermaydigan sifatida obyektlar umumiy sonidan chiqarib tashlash;

moliyaviy hisobot elementlari bahosini o'zgartiradigan qaydlar (joriy qiymat, zaxiralar yaratish yoki qadrsizlanish hisobiga baholarning o'zgarishi).

Xalqaro standartlar bo'yicha o'zgartirish uchun asos qilib tashkilotning moliyaviy natijalar haqida hisoboti va buxgalteriya balansi olinadi. Bu esa shu bilan bog'liqki, moliyaviy hisobotning aynan shu shakllarida uning MHXSga muvofiq elementlari: tashkilot aktivlari, majburiyatlari, kapitali, daromadlari va xarajatlari mujassam topgan.

Pul mablag'larining harakati haqida hisobot va kapitalning o'zgarishi haqida hisobot ko'rsatkichlari MHXS bo'yicha O'zbekiston standartlari asosida hamda buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar haqida hisobotning o'zgartirilgan ma'lumotlari negizida, shuningdek, dastlabki ikkita hisobot shakllarini o'zgartirish davomida to'plangan axborot negizida shakllantiriladi.

O'zbekiston buxgalteriya hisobotlarini xalqaro standartlarga muvofiq tayyorlangan hisobotlarga o'zgartirishning 2-bosqichi yakuni barcha o'zgartirish provodkalari tavsifi, o'zgartirish jarayoni borasida baholash mulohazalari va bu jarayonni bajarishda qabul qilingan soddalashtirishlardan iborat bo'lgan matnli fayl hisoblanadi.

Xalqaro standartlar talablariga javob beradigan moliyaviy hisobot taqdim etish uchun tashkilot schetlar rejasi bo'yicha buxgalteriya hisoboti tuzatish kiritilgan barcha ma'lumotlarni MHXS bo'yicha taklif etilayotgan buxgalteriya hisobi schetlariga o'tkazish lozim. Bu qayta tasniflash quyidagi vazifalarni hal etishga imkon beradi: MHXSga muvofiq yuritiladigan buxgalteriya hisobi schetlari bo'yicha boshlang'ich saldoni hisobga olgan holda boshqa moliyaviy hisobot shakllantirish va buxgalteriya balansi tuzish, shuningdek, xalqaro standartlar talablariga muvofiq barcha zaruriy tahliliyaxborotlar olish.

Shunday qilib, qayta tasniflash amalga oshiriladi, ya'ni O'zbekiston buxgalteriya hisobi schetlaridan qoldiqlar haqida tuzatish kiritilgan ma'lumotlar MHXSga muvofiq ishlab chiqilgan schetlar rejasi schetlariga o'tkaziladi. Boshqacha qilib aytganda, milliy schetlar rejasidagi schetlar yopiladi va xalqaro standartlarga javob beradigan schetlar rejasida yangi schetlar ochiladi.

Shu boisdan esdan chiqarmaslik kerakki, har bir tashkilot uchun moliyaviy hisobotlar yangi tizimida aks ettirish lozim bo'lgan tahliliy axborot hajmiga emas, balki ushbu aksiyadorlik jamiyati faoliyatining o'ziga xosliklaridan kelib chiqqan holda MHXSga muvofiq o'zining schetlar rejasini ishlab chiqish talab etiladi.

Qayta tasniflashni pul mablag'lari hisobi schetlaridan boshlash maqsadga muvofiq, chunki MHXSga muvofiq buxgalteriya hisobining eng muhim elementi

tashkilot aktivlari, chunonchi, ularning likvidligi hisoblanadi. Pul mablag'lari umumiy summasidan milliy valyutada hisobga olinadigan pul mablag'lari va xorijiy valyutada hisobga olinadigan pul mablag'larini ajratish lozim.

Aksiyadorlik jamiyati moliyaviy qo'yilmalarini hisobga olish schetlarini MHXSGa muvofiq qayta tasniflash uchun ularni guruhlariga ajratish uchun 5810-

«Moliyaviy qo'yilmalar» schetining detalli tahlilini amalga oshirish zarur: aksiyadorlik jamiyati tomonidan to'langunga qadar ushlab turiladigan investitsiyalar;

aksiyadorlik jamiyati tomonidan uchinchi shaxslarga taqdim etilgan mavjud debitorlikqarzlari va ssudalar;

aksiyadorlik jamiyatida sotish uchun mavjud bo'lgan moliyaviy aktivlar; savdo uchun ko'zda tutilgan moliyaviy aktivlar.

Zarur hollarda bog'liq aksiyadorlik jamiyatlarga bevosita investitsiyalarga aloqador bo'limda izohlar bilan birga barcha bog'liq tashkilotlar ro'yxati va sho'ba jamiyatlarning nomi, mamlakati, joylashgan manzili va mulk foizi batafsil ko'rsatilgan holda barcha sho'ba jamiyatlar ro'yxati tuziladi. Shuningdek, aksiyalarning yarmidan ko'pi bosh aksiyadorga tegishli bo'lgan, lekin bunda u nazorat yo'qligi tufayli, vujuga kelishi mumkin bo'lgan barcha ehtimoliy cheklovlarni ko'rsatgan holda hisobotni konsolidatsiya qilishni istamaydigan tashkilotlar ro'yxati ham tuziladi.

SHo'ba jamiyatlarning konsolidatsiya qilingan moliyaviy hisobotini tuzish zaruratibo'lgan hollarda ularning hisobotlarini ham biz taklif qilayotgan schetlar rejasiga o'tkazish hamda bosh (asosiy) tashkilot uchun qo'llangan o'zgartirish usullarini qo'llash zarur. Aks holda, agar tashkilotda sho'ba jamiyatlar mavjud bo'lsa va tashkilot rahbariyati konsolidatsiya qilingan moliyaviy hisobot tuzishni talab qilmasa, bunday tashkilot rahbariyati o'zining sho'ba jamiyatlar hisobotlarini konsolidatsiya qilishni istamasligini tushuntirib berishi zarur.

Shuningdek, mulkning foizdagi nisbati va o'zining moliyaviy hisobotini o'zgartirish jarayonini boshidan kechirayotgan tashkilot aksiyalari soni ko'rsatilgan holda qo'shma tashkilotni moliyalashtirish bo'yicha barcha investitsion majburiyatlar bo'yicha axborotlar ro'yxati shakllantiriladi.

Debitorlik va kreditorlik qarzlari hisob schetlarini qayta tasniflashni o'tkazishda qarzlarning qisqa muddatli va uzoq muddatli qismlarini ajratgan holda buxgalteriya hisobi mos keluvchi schetlarini tahlil qilish amalga oshiriladi, shuningdek, bir xil shaxslarga va tashkilotlarga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan debet va kredit qoldiqlarinito'lashga e'tibor qaratiladi.

XULOSA

Hozirgi vaqtda aktsionerlar va boshqa foydalanuvchilar uchun tayyorlanayotgan moliyaviy hisobotlarda mamlakatdan mamlakatga o'tib borayotgan, ayrim hollarda bir mamlakatdagina foydalaniladigan buxgalterlik printsiplari va qoidalari ishlatilmoqda. Shunday qilib buxgalterlik hisobotlarida taqqoslanuvchanlik yetishmasligi mumkin. Bu holatning noqulayligi shundaki, moliyaviy hisobotdan foydalanadigan investitsion tahlilchilar va boshqa foydalanuvchilar hisobotni tahlil qilish jarayonida uning tarli standartlarga binoan tuzilganligi tufayli qo'shimcha xarajatlar qilishiga to'g'ri keladi. Ular hisobotlar interpretatsiyasida chalkashliklarga duch kelishlari ham mumkin. Ushbu jarayon bilan bog'liq holda kapitalning jahon bozorida samarali raqobat yomonlashishi, kompaniyalar esa kapitalni saqlash bo'yicha yuqori sarf-xarajatlarni o'z zimmalariga olishlariga to'g'ri keladi. Eng asosiysi, turli mamlakatlar uchun turlicha foyda miqdori ko'rsatilishi oqibatida buxgalterlik hisobotlariga ishonch yo'qoladi. Hisobotlarning xalqaro miqyosdagi turli tumanligi quyidagilarga olib keladi:

- moliyaviy hisobotlarni tuzishga ketadigan xarajatlarning mo'ljaldan yuqori darajada bo'lishi – chunki transnatsional kompaniyalar o'z faoliyatlari haqida turlimamlakatlar uchun turlicha hisobotlar tuzishga majbur bo'ladilar;
- tijorat kompaniyalari turli mamlakatlardagi faoliyatlari moliyaviy natijalarini baholash uchun yagona tizimga ega bo'lish ehtiyoji tug'iladi. Kompaniyalar, bundan tashqari, ularning tashqi hisobotlari faoliyatni baholashning ichki baholashlariga mos tushishlarini ham xohlaydilar. Bu ikki maqsadga erishish esa turli mamlakatlardagi hisobotlar turlicha bo'lgani holda juda mushkul hisoblanadi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari shuningdek, buxgalterlik standartlarini ishlab chiquvchi organlari hali tuzilmagan yoki standartlarni ishlab chiqishga resurslari yetarli bo'lmagan rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham juda foydalidir. Moliyaviy Hisobot Standartlarini ishlab chiqish o'ziga yarasha xarajatlarni talab qiladi, ayniqsa alohida mamlakat uchun standartlar ishlab chiqish chiqim nuqtai nazaridan samarasizdir.

Tashqi iqtisodiy moliyaviy qarorlarni qo'llab quvvatlash uchun esa, albatta, butun jahon uchun moliyaviy hisob va hisobot bo'yicha tarkiban bir xil, umumqabul qilingan va majburiy standartlar to'plami zarurdir. Aynan ana shu vazifa MHXSK zimmasiga yuklatilgandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. SH.M.Mirziyoevning «MHXSga o'tishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2020 yil 24 fevralda PQ-4611-sonli Qarori <https://lex.uz/docs/4746047>
2. "Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari". Tarjima. A. Rizaqulov, B.Xasanov, A.Usanov, Z.Mamatov. T.: - 2004.
3. Tashnazarov S. Xalqaro hisob asoslari. Ma'ruza matni. SamISI, 2008. - 210 b.
4. M.Bonham and others. Generally accepted Accounting practice under IFRS. Ernst & Young LLP, United States, 2010.- part 1. p.

